

**MUSIQA SAVODXONLIGI DARSLARIDA INTERAKTIV METODLAR VOSITASIDA
TOLERANTLIK TAFAKKURINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI****Hamrayeva Umida Shonazarovna**

Samarqand davlat pedagogika institute "Musiqqa ta'limi" kafedrasida o'qituvchisi.

E-mail: hamrayevaumida02@gmail.com<https://orcid.org/my-orcid=0009-0000-3335-3935>

Annotatsiya: Maqolada musiqqa savodxonligi darslarida interaktiv metodlarni qo'llash orqali tolerantlik tafakkurini shakllantirishning metodik asoslari ko'rib chiqilgan. Shu bilan birga musiqqa, millatlararo va madaniyatlararo muloqotda birlashtiruvchi vosita sifatida, o'quvchilarni o'zaro hurmat, tinchlik va birdamlik kabi insoniy qadriyatlarini anglashga o'rgatishi yuzasidan fikrlar yoritilgan. Maqolada interaktiv usullar, masalan, guruhli ishlash, rolli o'yinlar, muzokaralar va musiqqa orqali turli madaniyatlarni o'rganish kabi metodlar orqali tolerantlikni rivojlantirishning samarali usullari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Tolerantlik, umumta'lim maktab, musiqqa savodxonligi darslari, o'quvchi, interfaol metodlar, musiqiy, faoliyat turlari, ta'lim va tarbiya.

**МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ МЫШЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ НА УРОКАХ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ**

Аннотация: В статье рассматриваются методические основы формирования мышления толерантности посредством использования интерактивных методов на занятиях по музыкальной грамоте. При этом были освещены взгляды на то, как музыка как объединяющий инструмент в межнациональном и межкультурном общении учит студентов пониманию таких общечеловеческих ценностей, как взаимное уважение, мир и солидарность. В статье анализируются эффективные способы развития толерантности с помощью интерактивных методов, таких как групповая работа, ролевые игры, переговоры, а также изучение различных культур через музыку.

Ключевые слова: Толерантность, общеобразовательная школа, уроки музыкальной грамоты, ученик, интерактивные методы, музыкальная деятельность, виды деятельности, обучение и воспитание.

**METHODOLOGY OF FORMING TOLERANT THINKING THROUGH
INTERACTIVE METHODS IN MUSIC LITERACY LESSONS**

Annotation: The article examines the methodological foundations of the formation of a tolerant mindset through the use of interactive methods in music literacy lessons. At the same time, the ideas on how music, as a unifying tool in interethnic and intercultural dialogue, teaches students to understand human values such as mutual respect, peace and solidarity are highlighted. The article analyzes effective methods for developing tolerance through interactive methods, such as group work, role-playing games, negotiations and learning about different cultures through music.

Keywords: Tolerance, secondary school, music literacy lessons, student, interactive methods, musical, types of activities, education and upbringing.

KIRISH. Musiqa savodxonligi o'quvchilarni nafaqat musiqiy asarlar bilan tanishtiribgina qolmay, balki ularni axloqiy va madaniy jihatdan ham o'stirishga imkon yaratadi. Bugungi kunda jamiyatda tolerantlik, millatlararo va madaniyatlararo muloqotga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Bu jarayonda musiqa savodxonligi darslari o'zining ahamiyatini yanada oshirmoqda, chunki musiqa odamlarni birlashtiruvchi, tinchlikni targ'ib qiluvchi kuchga ega. Shu ma'noda interaktiv metodlar orqali tolerantlik tafakkurini shakllantirish musiqa ta'limining bugun kundagi muhim ta'limiy va tarbiyaviy vazifalaridan hisoblanadi.

Musiqiy ta'limning oliy maqsadi: yosh avlodni milliy musiqa merosimizga vorislik qila oladigan hamda musiqa boyligini idrok eta oladigan, yetuk, barkamol, madaniyatli, nafaqat o'z milliy an'alarini, balki boshqa millatlar madaniyatidan boxabar va bu an'ana, madaniyatlarini hurmat qiladigan qilib voyaga yetkazishdan iboratdir. Bunda tolerantlik tafakkurining ahamiyati benihoya kattadir. tolerantlik tafakkurining mazmuni serqirra bo'lib, musiqa tarbiya eng asosiy o'rinni egallaydi.

Tolerantlik (lot. tolerantia — sabr-toqat), bag'rikenglik — o'zgalarning turmush tarzi, xulq-atvori, odatlari, his-tuyg'ulari, fikr-mulohazalari, g'oyalari va e'tiqodlariga nisbatan toqatli bo'lish [12].

Tolerantlik tafakkuri — bu odamning turli xil fikrlar, madaniyatlar, qarashlar, e'tiqodlar va turmush tarzlariga nisbatan ochiqlik, hurmat va sabr-toqat bilan qarash qobiliyatidir. Tolerantlik tafakkuri, shuningdek, boshqalarning farqliligini qabul qilish, ular bilan ijobiy muloqot qilish va jamiyatdagi turli xil qarashlar va qadriyatlarni hurmat qilishni o'z ichiga oladi.

Tolerantlik tafakkurining asosiy jihatlari quyidagilarda namoyon bo'ladi.

Hurmat – Odamlarning farqliligini tan olish va ularni hurmat qilish.

Sabrlilik – Boshqalarning fikr yoki e'tiqodlarida kelishmovchilik bo'lsa ham, ularni sabr bilan qabul qilish.

Ochiqlik – Turli madaniyatlar va qarashlarga ochiq bo'lish, yangi tajribalarga va o'rganishga tayyor bo'lish.

Qaror qabul qilishda adolat – Har bir insonni teng va adolatli muomala qilishga intilish[12].

Tolerantlik tafakkuri jamiyatda tinchlikni saqlashga, ijtimoiy nizolarni kamaytirishga va bir-birini tushunish, hurmat qilish madaniyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu tafakkur o'quvchilarda, yoshlar orasida, madaniy va diniy farqliliklarga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Bugungi kunda umumta'lim maktablarida boshlang'ich sinf musiqa savodxonligi darslari o'quvchilarning aqliy, jismoniy va estetik jihatdan barkamol bo'lib rivojlanishi uchun eng muhim ta'lim-tarbiya vositalari bo'lib xizmat qilmoqda. Shu ma'noda musiqa savodxonligi darslarini mazmunan boy, sifat va samarador tashkil etilishida zamonaviy ta'limning asosi hisoblangan interfaol ta'lim

metodlaridan foydalanish mahoratli o'qituvchining o'z oldiga qo'ygan maqsadiga erishishiga yordam beradi. O'quvchilarga interaktiv metodlarning musiqiy bilimlarni o'zlashtirishdagi o'rnini anglatish, o'quvchilarning diqqatini jalb qilish, ijodiy yondashuvni oshirishdagi ahamiyati va darslarda ulardan samarali foydalanish musiqa o'qituvchisining kasbiy kompetentligidan dalolat beradi. Shuningdek, yangi metodlar orqali musiqa darslarida qiziqarli va faol o'rganish muhitini yaratish, o'quvchilarning o'zaro fikr almashishi va ularda mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan usullarni qo'llashi darsning bugungi kun zamonaviy ta'limining talabiga javob beradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Taraqqiyot strategiyasi tog'risida"gi Qarorida "uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish" ustuvor vazifalari belgilanib [1], bu borada ta'limda interfaol metodlarni ishlab chiqish va ularni maktab ta'limi jarayoniga joriy qilishning ilmiy-metodik jihatlarini tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'limga texnologik yondashuv, zamonaviy interfaol metod vositalaridan o'rinli foydalanish pedagogik jarayonlarga faol ta'sir etuvchi va uning samaradorligi hamda mufaqqiyatini taminlovchi omillardan hisoblanadi.

Musiqa savodxonligi darslari o'quvchilarni musiqiy qobiliyatini rivojlantirish bilan birga, ularda ma'naviy-axloqiy va madaniy jihatdan tarbiyalashga hamda ularda tolerantlik tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bugungi kunda jamiyatimizda o'quvchilar o'rtasida tolerantlik, millatlararo, madaniyatlararo aro munosabatlarga e'tibor va ehtiyoj kuchaygan. Shu ma'noda musiqa savodxonligi darslarida o'quvchilarda tolerantlik tafakkurini shakllantirishga bo'lgan talab ham ortmoqda, bu maqsadga erishish darslarni interaktiv metodlar asosida tashkil etishni taqozo etadi. N. Norxo'jayev, N.Rashidova va D. Umidovalarning "Musiqa" 3-sinf uchun yaratgan darsligi aynan o'quvchilarni tolerantlik tafakkurini shakllantirishning pedagogik mazmuni yoritilgan [3].

O.F Nazarovning "Boshlang'ich musiqiy ta'limda inovatsion texnologiyalar" ilmiy maqolasida musiqa savodxonligi darslarida interaktiv metodlar orqali o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy sifatleri hamda musiqiy bilimlarining rivojlanishi yuzasidan fikr va mulohazalar keltirilgan [4].

D.Soipovanning "Musiqiy-nazariy bilimlarni o'zlashtirish jarayonini takomillashtirish" nomli kitobida musiqiy nazariy bilimlarni interfaol metodlar yordamida rivojlantirishning pedagogik mazmuni yoritilgan [6].

Saidnazarova Gulshan Bolta qizining "Tarbiya fanini o'qitish metodikasi" nomli o'quv qo'llanmasida o'quvchilarda tolerantlik fazilatlarini shakllantirib borish haqida fikrlarini bayon etgan. D.N.Raxmonovanning "Boshlang'ich sinf o'quvchilarining musiqa savodxonligi" nomli o'quv qo'llanmasi [9] va "Elektron magnitli musiqiy doska yordamida o'quvchilarning musiqa fanidan bilim darajasini oshirish" nomli uslubiy qo'llanmasida [10] darslarning sifat va samaradorligini oshirishda, o'quvchilarning musiqiy bilimlari bilan birga ma'naviy-axloqiy qarashlarini ham rivojlantirishning pedagogik mazmuni yoritib o'tilgan. G.M Sharipova, G.T.Tojiyevlarning "Musiqa metodikasi" kitobida [11] o'quvchilarga musiqa savodxonligi yuzasidan beriladigan bilim, ko'nikma va malakalar bilan birga ularning onavatanga muhabbat, millatlar aro milliy musiqalarning ular ongiga singdirilishi, o'zaro hurmat va bag'rikenglik tuyg'ularini shakllantirish yuzasidan ma'lumotlar keng bayon etilgan.

MUHOKAMA. Musiqa savodxonligi darslarida interaktiv metodlarning qo'llanilishi nafaqat o'quvchilarning musiqiy bilimini, balki ularning insoniy qadriyatlar va jamiyatdagi o'rinlarini ham shakllantiradi. Interaktiv metodlar, ayniqsa, guruhli ishlash, rolli o'yinlar va o'zaro muhokamalar orqali o'quvchilar bir-birlarini yaxshiroq tushunishga va boshqa madaniyatlarni hurmat qilishga o'rganadilar. Musiqaning turli janrlari va madaniyatlari, shuningdek, tarixiy kontekstlar o'quvchilarga boshqa xalqlar va millatlar haqida ko'proq ma'lumot olish imkoniyatini yaratadi. Shu bilan birga, interaktiv metodlar o'quvchilarda tahliliy fikrlashni rivojlantiradi, tolerantlikni shakllantirishda ijobiy rol o'ynaydi.

Tolerantlik tafakkurini shakllantirish uchun umumta'lim maktablarida musiqqa darslarida qo'llaniladigan zamonaviy interaktiv metodlar muhim vozita bo'lib xizmat qiladi. Musiqa darslarini olib borishda musiqqa o'qituvchilaridan bugungi ko'pmillatli xalqimizning farzandlarini tolerantlik tafakkurini shakllantirishga qaratilgan pedagogik mazmunda dars o'tishlari, darsning yanada samaradorligini belgilaydi. Shu nuqtai nazardan qaraganda musiqqa darslarida xalq pedagogikasi o'sib, rivojlanib borayotgan bir davrda xalq musiqiy namunalari o'rganish atoqli san'atkorlar ijodidan dars jarayonida keng foydalanish musiqqa o'qituvchisi oldida turgan dolzarb vazifalardan biri ekanligi ta'kidlanadi. Mazkur tavsiyada mavjud pedagogik vazifalar saqlangan holda, o'zbek xalqiga xos milliy qadriyatlar, an'analar, xalq ijodi, musiqani bolalarning idrok etish qobiliyati darajasiga bosqichma-bosqich tadbiiq etish nazarda tutiladi. Musiqa darslarida tavsiya etilayotgan musiqqa repertuari jonajon vatanga muhabbat, mehnasevarlik, tabiatni e'zozlash, do'stlik, tolerantlik, hamjihatlik, rahm-shavqat kabi hislar musiqiy obrazlar orqali idrok etishga qaratilgan va dars jarayonida quyidagi ijrochilik malakalarini shakllantirish zarur. Tovushni to'g'ri ohangda ijro etish, musiqqa ostida o'yin harakatlarni ifodali bajara olish, cholg'u asboblarning tovushiga ko'ra ajrata olish va ularni aniq uslublarda, bolalar cholg'u asboblari chalishga o'rgatishdan iborat.

Musiqa darslari jarayonida interaktiv metodlarning qo'llanilishi tarbiyalanuvchilarning musiqiy qobiliyatlari, xususan, ritm-usul tuyg'usi va asar badiyatini harakatlarda ifodalash malakalarini rivojlantirish bilan birga, ularning jismoniy rivojlanishlari uchun ham muhimdir. Bu, ayniqsa, boshlang'ich sinf tarbiyalanuvchilari uchun nihoyatda zarurdir. Chunki yosh bolalarning me'yoriy rivojlanishlarida har qanday harakat turlari muhim rol o'ynaydi. Bu borada musiqqa darslari mazmunida katta imkoniyatlari mavjud va musiqqa darslari o'zining mazkur xususiyatlari bilan ham boshqa fanlardan ijobiy farq qiladi.

Musiqa darslarida o'quvchilarni tolerantlik tafakkurini shakllantirishda ularga avvalo musiqiy bilim va tushunchalarning mazmun mohiyatini, musiqqa pedagogikasining ahamiyatini, musiqiy rivojlanishda ijrochilik va mashg'ulotlarning ahamiyatini o'quvchilar ongiga singdirish, lozim bo'ladi. O'z ustida ishlash ko'nikmalarini shakllantirishda musiqiy faoliyat turlarining ahamiyati juda katta.

Ma'lumki, musiqqa o'qitish jarayonida amaliy faoliyatlar hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bular kuylash, chalish, raqs tushish, turli harakatlar bajarish va boshqalarni o'z ichiga oladi. Bunday faoliyat turlarini interaktiv metodlar orqali amalga oshirish samariliroq kechadi.

Umumta'lim maktablarida o'qitiladigan "Musiqa savoxonligi" fani o'quvchilarni ma'naviy, badiiy-estetik kamolotida, tolerantlik tafakkurini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Musiqa darslarida o'zlashtiriladigan kuy-qo'shiqlarni ongli ijro etishlari, ularning nazariy asoslari haqida yaratilish tarixi, mualliflari, uslublari, xarakteri, janriy xususiyatlari, tuzulishi va shu kabi xususiyatlarini ongli tushunib, o'z ustida ishlash ko'nikmalarini shakllantirish va shu asosda yondashib o'rganishlari uchun xizmat qiladi[2].

Musiqani nazariy amaliy ijrochilik tomondan bir butunlikda, uzviylikda o'zganib borish o'quvchilarni kelgusi faoliyatida muhim o'rin tutadi. Shuning uchun ham musiqa darslarini olib boruvchi o'qituvchilar eng avvalo, musiqa nazariyasi va metodikasidan yuqori malaka ega bo'lishlari talab etiladi. Dars jarayonida har bir mavzu mazmunida o'zlashtirish lozim bo'lgan musiqiy, musiqiy-nazariy bilimlarni mazmun va mohiyatini anglagan holda musiqaning ifoda vositalari (ifoda "til") musiqa adabiyoti bilan yaqindan tanishib borish o'quvchilarni hayotni musiqiy obrazlar orqali qanday aks etishi haqida zarur tushunchalarni egallashlariga, musiqiy tasavvur, obrazli his etishlariga olib keladi. Bizga ma'lumki "musiqa savodxonligi" darslari bir necha faoliyatlar negizida tashkil etiladi[2]. Bu faoliyatlar tarkibida qo'shiq (jamo bo'lib) kuylash, musiqa tinglash va musiqa savodi yetakchi faoliyatlar hisoblanib, o'quvchilarga dastur va darslik bo'yicha egallashi lozim bo'lgan bilim va tushunchalarni yetkazishga yo'naltirilgan bo'ladi. Shu o'rinda musiqa savodi faoliyatida amalga oshiriladigan ta'limiy va tarbiyaviy vazifalarga qisqacha to'xtalib o'tamiz.

Boshlang'ich sinflarda musiqa savodi ya'ni nazariyasiga oid bilimlar quyidagi bosqichlar bo'yicha o'rgatiladi:

1. Bolalar diqqatini musiqaning asosiy ifoda vositalari kuy registrlar, temp, ritm, dinamik belgilar, nota belgilari, cho'zimplari, nota chizig'i, klitlar va boshqalarga qaratiladi;
2. Ovoz sozlash va qo'shiq ijro etish qoidalari mansub bo'lgan bilimlar, chapak va cholg'u asboblari chalish qoidalari amal qilishga o'rgatish.
3. Musiqa asarini ijodkorlari bo'lmish "kompozitor yoki bastakor", "ijrochi", "tinglovchi" kabilarning o'rnini, ahamiyatini o'rganiladigan asar g'oyaviy badiiy mazmuni bilan bog'liq ravishda kerakli ma'lumotlarni musiqa savodi amaliyoti orqali o'rganib borish.

Musiqa darslarida belgilangan ushbu pedagogik maqsadlar barcha musiqiy faoliyatlar yaxlidligida olib borilganda o'quvchilarning musiqiy bilimlari bilan birga ularda tolerantlik tafakkurini ham shakllantirish jarayoni samarali kechadi.

Masalan, birgina qo'shiq kuylash faoliyatini olib qaraylik. Biror qo'shiq o'rgatishdan avval o'qituvchi shu qo'shiqning ijodkorlari haqida gapirib beradi. Bu yerda musiqa savodining bir bo'limi musiqa tarixi ishtirok etadi. O'rganilayotgan qo'shiq notasi va so'zi doskaga yoziladi. Keyin magnitafon yozuvida yoki o'qituvchi ijrosida qo'shiq tinglanadi. O'z-o'zidan musiqa tinglash faoliyatiga duch kelamiz. Qo'shiq tinglangandan so'ng o'qituvchi yordamida o'quvchilarning kuyning xarakteri, ifodaviy vositalari qaysi janrga tegishli ekanligini aniqlaydilar. Bu yerda esa musiqa asarlari tahliliga oid bilimlarga murojat etamiz.

Bu jarayonni amalga oshirishda tafakkur, diqqat, xotira, musiqiy eshituv va badiiy-emotsional ko'tarinki ruh muhim rol o'ynaydi. Pedagogika va psixologiya fanlari shuni ta'kidlaydiki, bolalarda musiqiy, badiiy va nazariy malaka va ko'nikmalarni rivojlantirishning barcha turlariga bu narsalar bevosita aloqadordir, qolaversa butun ta'lim jarayonini bularsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Musiqa darslarida xotirani kuchaytirish va rivojlantirishning asosiy uslublaridan biri darslarni soddadan-murakkabga, quyidan-yuqoriga qarab borish prinsiplariga asoslangan holda uyushtirishdir.

Darslarga qo'yiladigan didaktik talablar tizimida qo'llaniladigan interaktiv metodlarning aniq va tushunarli bo'lishi avvalgi o'tilgan darslar bilan o'tilayotgan darsning uzviy bog'langan bo'lishi, o'tiladigan mavzuga mos material tanlash, dars o'tishda samarali usul va metodlardan foydalanish, darsni tashkil eta bilish, jamoa, guruh va individual ishlash usullarini o'zlashtirish

dars jarayonida har bir o'quvchining individual xususiyatini hisobga olish, musiqa ma'daniyati darslarini boshqarish, boshqa fanlar aloqadorligi xususiyatlaridan dars mazmunini boyitishda foydalanish muhim.

Bunday pedagogik talablar singdirilgan o'quv mashg'ulotlari zamirida o'quvchilarda haqiqiy musiqiy madaniyatni va vokal-xor kuylash malakalari bilan birga ularda tolerantlik tafakkurini shakllantirish imkoniyati yaratiladi. Hozirgi kundagi musiqa ta'limi va tarbiyasi oldiga qo'yilayotgan zamonaviy talablarning asl mazmuni va mohiyati xam ana shuni taqozo etadi.

NATIJA. Maqolada taqdim etilgan metodik tavsiyalar asosida, musiqa savodxonligi darslarida interaktiv metodlarni qo'llash orqali o'quvchilarda tolerantlik tafakkuri shakllantirilishi mumkinligi aniqlandi. Interaktiv metodlar o'quvchilarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Guruhli faoliyatlar, musiqiy asarlar orqali madaniyatlararo muloqot, rolli o'yinlar va muzokaralar orqali tolerantlik, bir-birini tushunish va hurmat qilish kabi qadriyatlar rivojlanadi.

Musiqa savodxonligi darslarida interaktiv metodlarning amaliyotga tadbig'ida o'quvchilarning tolerantlik tafakkurini shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik faoliyat mazmuni yuzasidan. Musiqiy ta'lim - o'quv jarayonining o'qituvchi va o'quvchilar faoliyatidagi hamkorlik ta'limning eng samarali jihatlari hisoblanadi. Darsda o'quvchilar jamoa bo'lib kuylaydilar, musiqa tinglaydilar, musiqaga mos harakatlar bajaradilar. Bunda ular turli xil hissiy kechinmalarni boshdan kechiradilar. Darsni qiziqarli, turli usul, turli vositalar qo'llanilgan holda o'tilishi o'quvchilar tomonidan bilim, ko'nikma va malakalarni, o'z ustida ishlash ko'nikmalarini shakllantirish nisbatan qulay va qiyinchiliksiz egallash imkoniyatini oshiradi. Musiqa ta'lim tizimining tahlillari va shu vaqtga qadar to'plangan tajribalarni umumlashtirish musiqa darslarining interaktiv metodlar asosida olib borish vazifasini qo'yadi.

Zamonamiz va ta'lim oldiga qo'yilayotgan talablar musiqa darslarini ham zamonaviy interaktiv metodlar asosida tashkil etish, musiqa darslarida o'quvchilarda tolerantlik tafakkurini shakllantirish zaruratini vujudga keltirmoqda, bu o'rinda biz boshlang'ich sinf o'quvchilarining psixologik va fiziologik xususiyatlariga mos quyidagi dars turlari haqida to'xtalib o'tishni lozim deb topdik. Chunki, boshlang'ich sinflarda darslarni imkon qadar interaktiv metodlar vositasida olib borish o'quvchilarning faolligini oshirishga va berilgan vazifalarni qiziqish bilan amalga oshirishlariga olib keladi. Masalan, musiqiy cholg'ular mavzusi o'tilganda, o'quvchilarga turli xildagi va turli millatlarga xos bo'lgan musiqa cholg'ulari sur'ati solingan kartochkalar beriladi. O'qituvchi magnitofon yordamida biror bir cholg'uda ijro etilgan kuyni eshittiradi. O'quvchilar musiqiy asar qanday cholg'uda ijro etilganligini qo'llaridagi kartochkalar orqali ko'rsatadilar. Faol o'quvchilar baholanadi va rag'batlantiriladi.

Konsert darslari- o'quvchilardagi bor musiqiy- nazariy bilimlarni amalda qo'llash, o'zlari va boshqalarning bilimlariga baho berishi, jamoa bo'lib kuylash, yakkanavozlik, jo'mavozlik malakalarini shakllantirish, turli millatlarga xos bo'lgan raqs elementlarini bajarishga keng imkoniyatlar yaratadi. Bunday darslarni asosan, bir chorak tugab ikkinchisi boshlanganida uyushtirish maqsadga muvofiqdir. Chunki bu dars turida o'quvchilar chorak davomida o'zlari o'rgangan kuy qo'shiqlari asosida "konsert" berishadi. Bunday darslar o'quvchilarning bilim darajasini aniqlashga va baholashga yordam beradi. Dars avvaldan rejalashtiriladi. O'quvchilarni har biriga vazifalar oldindan beriladi. Bu darsda o'quvchilar o'zlarining ijodiy qobiliyatlari, ijrochilik mahoratlarini namoyish qiladilar. O'quvchilarda o'zini sahnada tutishi, jamoa bo'lib kuylash, mustaqillik, tashabbuskorlik malakalari bilan birga ularda tolerantlik tafakkuri shakllanadi. Konsert darslarini bir kompozitor, ijodkor, yozuvchilar tavallud kuni yoki ijodiga bag'ishlab ham o'tkazish mumkin. Bu shu ijodkor yaratgan asarlarga asosiy e'tibor qaratiladi.

Viktorina interaktiv metodi. Bu dars asosan musiqa tinglash jarayonida o'tkaziladi. O'qituvchi bir texnik vosita yordamida o'quvchilarga musiqa qo'yib beradi. O'quvchilar esa bu musiqaning nomi, ijrochisi, kompozitorini topadilar. Bunday darslar "Kompozitor, ijrochi va tinglovchi" mavzusida ham uyushtirilishi ham mumkin.

Darsda o'qituvchi o'quvchilarni qatorlarga, ya'ni guruhlariga bo'ladi. Har bir guruhning faolligiga, to'g'ri javoblariga qarab ball berib boriladi. Viktorina darslari o'quvchilarni nafaqat musiqa tinglash, balki qo'shiq kuylash jarayonida ham qo'llanilishi mumkin. Bunda o'quvchilar turli millatlarga xos musiqa asarlarini yaratuvchilari kompozitor, shoir ijrochilari haqida ham ma'lumotlar bilan tanishadilar. Qo'shiqlarning janri qaysi mahalliy uslubga xosligi, ijro etilish holati haqida bilimlarini mustahkamlashga ham ijobiy ta'sir qiladi.

Bahs - munozara interaktiv metodi. O'zbek va turli millatlarga xos bo'lgan musiqa asarlarini badiiy va nazariy tahlil qilish musiqa tarixi, adabiyoti, nazariyasi kabi musiqiy-nazariy bilimlarni mustahkamlashga qaratiladi. Bu mashg'ulot turida asosan chorak va yarim yil davomida olingan musiqiy-nazariy bilimlarga tayaniladi. Bahs-munozara darslari o'quvchilarning avval egallagan bilimlarini sinovdan o'tkazishda ham yaxshi usul hisoblanadi. Bu dars boshqa darslardan o'ziga xos jihatlardan farq qiladi, ya'ni bu darslarda bir mavzu yoki biror janr, nazariy tushuncha yuzasidan tortishuv bo'ladi. Aynan bahs-munozara jarayonida o'quvchilarning tolerantlik tafakkuri yaqqol sezilib turadi. O'qituvchi va o'quvchilar o'z fikr – mulohazalari bilan o'rtoqlashadilar. Har bir fikr isbotlanadi va to'g'ri javob qabul qilinadi.

Suhbat interaktiv metodi. Musiqiy-nazariy bilimlarni o'zlashtirish jarayonini jonli, qiziqarli va samarali kechishida muhim uslublardandir. O'qituvchi bu darsga ham alohida tayyorgarlik ko'rishi, reja asosida olib borishi kerak bo'ladi, savollarni tuzish, tanlash, o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilgan bilimlarni tekshirish, aniqlashni eng muhim yo'llaridan hisoblanadi. Savollar og'zaki tarzda berilib, o'quvchilarni o'z bilganlarini aniq ifoda etish, bilmaganlarini javoblar natijasiga ko'ra bilib olish, mustahkamlab borishga imkon yaratadi. O'qituvchi o'quvchilarni javoblarini diqqat bilan kuzatib boradi, kerakli o'rinlarda tuzatib, to'ldirib boradi. Suhbatda mustaqil o'rganilgan qo'shiq, tinglangan namuna, ko'rilgan konsert yoki musiqiy ko'rsatuvlar haqida so'zlashish mumkin. Suhbat jarayonida o'quvchilarning bir-birlariga bo'lgan hurmati, fikrlarini diqqat, sabr-toqat bilan tinglashi, madaniyati, ma'anviyatini, qarashlarini hurmat qilishini o'qituvchi inobatga olib turishi, jarayonni pedagogik mazmunda tashkil etishi lozim bo'ladi, bunday metodlar vositasida o'quvchilarda tolerantlik tafakkuri shakllanib boradi.

Musiqiy sayohat interaktiv metodi. Musiqashunoslik manbalarini o'rganish, biror kompozitor, san'atkor, hofiz, pedagog, bastakor ijodi bilan kengroq tanishish uchun ularni uy-muzeyi, ijodxonasiga, ijodiy jamoaga, tanlovlar, hisobot konsertlariga, ijodiy safar – sayohat uyushtirish jarayonida o'quvchilarning tolerantlik tafakkuri shakllanishiga o'qituvchi tomonidan alohida e'tibor qaratilishi lozim.

"Stol atrofida" interaktiv metodi. Asosan musiqiy-nazariy bilimlarni mustahkamlash va sinovdan o'tkazish uchun tashkil etiladi. O'quvchilar guruh (jamoal)larga bo'linadilar. O'qituvchi maxsus tayyorlangan konvertlarda savollarni qator qilib terib qo'yadi. Jamoa sardorlari konvertlarni tanlaydilar va jamoasi bilan javobga tayyorlanadi va galma –galdan javob berishadi. Dars oxirida eng ko'p ball yiqqan jamoa g'olib deb topiladi. Bu televizion (zakovat) o'yiniga o'xshab ketadi. Bu jarayonda o'quvchilarning bir-biriga bo'lgan munosabatida tolerantlik tafakkuri yaqqol ko'zga tashlanadi

Ulardan tashqari hozirda juda ko'plab interfaol metodlar borki, bunday metodlarni aksariyati o'qituvchi bilan o'quvchilarni hamkorlikda ishlashiga, ya'ni o'quvchilarni passiv tinglov, yoki

ijrochi bo'libgina qolmasdan darsni har bir faoliyatini aktiv ishtirokchisi sifatida qatnashishlarini va o'z ustida ishlash ko'nikmalarini shakllantirishini ko'zda tutadi.

Interaktiv metodlar turini tanlash dars va mashg'ulotlarda qaysi darajadagi bilim va ko'nikmalarni nazarda tutganligiga bog'liqdir.

O'qitish jarayonida qo'llaniladigan usullar juda ko'p. Bu usullar o'quvchilarning yosh xususiyatlariga, ko'pchilikni o'qitishga yoki individual ta'lim berishga mo'ljallangan bo'ladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tabiatan o'yinga moyil bo'lishlarini hisobga olgan holda ularni darsga qiziqishlarini kuchaytirish va tolerantlik tafakkurini shakllantirish uchun "o'yin xarakteridagi" turlaridan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Darsning har bir faoliyatini amalga oshirishda uni bolalar bilimi va hayotiy tajribalari bilan birga tolerantlik tafakkurining shakllanishiga asoslanish yaxshi bo'ladi.

Umumta'lim maktablari boshlang'ich sinflarida har bir o'qituvchi musiqaviy qobiliyatga ega bo'lishi va o'qituvchilik vazifasini bajarishda pedagogik talablarga javob berishi kerak. O'qituvchi o'z ishiga ijodiy yondashib, musiqa savodxonligi darslarida turli millatlarning milliylikiga xos musiqa san'ati bilan tanishtirib borislari kerak. Musiqa o'qituvchisi bolalarga faqat musiqiy bilim beribgina qolmasdan, balki ularni turli millatlarga xos bo'lgan musiqa olamiga olib kiradi, san'atga qiziqtiradi, uni sevishtga o'rgatadi. Yaxshi tashkil etilgan musiqiy tarbiya dars jarayoni bolalarni barkamol inson bo'lib ulg'ayishlariga va shu bilan birga tolerantlik tafakkurining shakllanishiga ko'maklashadi. Umumta'lim maktablari boshlang'ich sinflarida olib boriladigan barcha tarbiyaviy ishlar oliyjanob fazilatlarini yoshligidan boshlab shakllantirishga qaratilgan. Ona vatanga bo'lgan muhabbatni musiqa orqali ifodalash. Musiqaning yosh avlod ongida o'rtoqlik va do'stlik hissini shakllantirish. Milliy qadriyatlar, urfodatlarini musiqa orqali ifoda etish, bolaning musiqaviy qobiliyatini o'stirish kabi qator jarayonlarning natijaviyligini tolerantlik tafakkurini shakllantirish belgilaydi.

XULOSA. Musiqa savodxonligi darslarida interaktiv metodlarning qo'llanilishi o'quvchilarda tolerantlik tafakkurini rivojlantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Ushbu metodlar o'quvchilarning turli madaniyatlarni o'rganishga, o'zaro hurmat va tinchlikni qadrlashga, shuningdek, jamiyatda o'z o'rnini to'g'ri anglashga yordam beradi.

Musiqa savodxonligi darslari jarayonida musiqiy interaktiv metodlarni qo'llash o'quvchilarning musiqiy qobiliyatlari ayniqsa ritm usul tizimi asar badiyatini harakatlarda ifodalash malakalarini rivojlantirish bilan birga, ularning bir-biri bilan hamjihatlilikni, bir-biriga hurmatni rivojlanishlari uchun ham muhimdir. Bu ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun nihoyatda zarurdir.

Ta'lim – tarbiya ta'siri ostida faqatgina bilim, ko'nikma va malakalar rivojlanibgina qolmay, balki bolalarda tolerantlik tafakkuri ham shakllanib, his- tug'ulari tarbiyalanib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Taraqqiyot strategiyasi tog'risida"gi PF-4947-son Farmoni www.lex.uz.
2. M.Eshmurodov. "Musiqiy-nazariy bilimlarni o'zlashtirishda asarlarni tahlil qilishning ahamiyati" Fan va ta'lim integratsiyasi, jurnali. Samarqand 2023 yil, 30-36 betlar.

3. Norxo'jayev N, Rashidova N, Umidova D. Musiqa. 3-sinf uchun darslik. -T.: Respublika ta'lim markazi 2022y.
4. O.F Nazarov "Boshlang'ich musiqiy ta'limda inovatsion texnologiyalar" –T.: Ta'lim texnologiyalari. Ilmiy uslubiy jurnal. № 2. 2018 yil, 2-8 b.
5. S.Yo'ldosheva. Badiiy qadriyatlarga estetik ehtiyojlar omili sifatida talabalar qiziqishlarini faollashtirishning pedagogik asoslari. Toshkent 2007 yil.
6. Soipova D. Musiqiy-nazariy bilimlarni o'zlashtirish jarayonini takomillashtirish.T.:Fan va texnologiyalar nashriyoti, 2005 yil
7. G.I.Maxmudova. Oliy pedagogik tizimida talabalarni ma'naviy shakllantirishning ijtimoiy pedagogic xususiyatlari. Toshkent, 2004 yil.
8. Saidnazarova Gulshan Bolta qizi, Tarbiya fanini o'qitish metodikasi. / [Matn]: o'quv qo'llanma / G.B. Saidnazarova - Buxoro: "Buxoro determinanti" MCHJning Kamolot nashriyoti, 2024. – 232 b.
9. D.N.Raxmonova "Boshlang'ich sinf o'quvchilarining musiqa savodxonligi" nomli o'quv qo'llanma. "Innovatsiya-Ziyo" Toshkent 2020-yil
10. D.N.Raxmonova "Elektron magnitli musiqiy doska yordamida o'quvchilarning musiqa fanidan bilim darajasini oshirish" nomli uslubiy qo'llanma. Toshkent 2020-yil
11. G.M Sharipova, G.T.Tojiyeva "Musiqa metodikasi" Toshkent 2021-yil
12. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Tolerantlik>